

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИАГНОСТИКИ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Боймуминов Нодирбек Искандар углы

Кашкадарьинский филиал Республиканского специализированного
центра онкологии и радиологии научно-прикладного медицины

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13365623>

Рак предстательной железы (РПЖ) — злокачественное новообразование, происходящее из эпителия предстательной железы, и одно из самых распространенных онкологических заболеваний у мужчин в популяции [1].

Гистологически большинство опухолей предстательной железы представляют собой аденокарциномы, которые характеризуются наличием хорошо определяемых, легко идентифицируемых железистых структур [5]. Опухолевые железы обычно меньше по размеру и выстланы одним слоем кубических клеток или низкими столбчатыми эпителиальными клетками. Опухолевые железы расположены ближе друг к другу и характерно не имеют разветвлений или папиллярных инвагинаций. Опухолевые железы не имеют внешнего базального слоя, характерного для желез нормального органа. Цитоплазма опухолевых клеток варьируется от тускло-светлой, характерной для клеток неизменных желез, до отчетливо амффильной. Ядра крупные и часто содержат одно или несколько крупных ядрышек. Некоторые различия в размерах ядер и их форме наблюдаются, но в целом полиморфизм не очень выражен. Митотические фигуры не характерны. Проблема диагностики рака заключается не только в недостаточном количестве ткани, полученной при пункционной биопсии для гистологического исследования, но и в том, что часто образцы биопсии содержат лишь несколько опухолевых желез среди множества нормальных.

Патологическая диагностика рака простаты также затруднена, поскольку признаки злокачественности могут быть едва заметными, что увеличивает вероятность ложноотрицательного результата. Существует также много доброкачественных процессов, имитирующих злокачественность, что также может привести к ошибочному диагнозу. Хотя существует несколько гистологических признаков, специфичных для рака простаты, таких как перинеуральная инвазия, диагноз ставится с учетом комбинации тканевых, клеточных и некоторых дополнительных признаков. Как отмечалось ранее, основным отличительным признаком доброкачественного процесса в простате является наличие клеток

базального слоя, тогда как их отсутствие указывает на рак простаты [4]. Патологоанатомы используют эту особенность, используя иммуногистохимические маркеры для идентификации клеток базального слоя. С помощью иммуногистохимии можно определить уровень АМАКР, который повышен при раке простаты. Большинство злокачественных опухолей простаты дают положительную реакцию на АМАКР. Чувствительность этого метода варьирует от 82 до 100%. Использование этих маркеров для повышения точности диагностики рака простаты имеет свои ограничения из-за возможности ложноположительных и ложноотрицательных результатов, поэтому необходимо также проводить рутинную окраску гематоксилином и эозином. Отмечено, что выявление ПСА с помощью иммуногистохимии в образцах ткани простаты также может помочь патологу установить наличие в ней метастатической опухоли [6]. Таким образом, полученные результаты исследований свидетельствуют о том, что гистологические критерии рака простаты до конца не разработаны. В то же время морфологическая диагностика рака предстательной железы затруднена, так как признаки злокачественности могут быть едва заметны, что увеличивает вероятность ложноотрицательного результата. В настоящее время необходимо использовать иммуногистохимические маркеры, уровень которых повышается при раке предстательной железы.

Literature:

1. Олимова А. З., Шодиев У. М. Репродуктив Ёшдаги эркакларда бепуштлик сабаблари: Бухоро тумани эпидемиологияси //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 499-502.
2. Zokirovna O. A., Abdurasulovich S. B. Ovarian Diseases in Age of Reproductive Women: Dermoid Cyst //IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 154-161.
3. Olimova A. Z. ECHINOCOCCOSIS OF LIVER OF THREE MONTHLY WHITE RAT //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 462-466.
4. Олимова А. З. Морфологические и морфометрические особенности печени белых беспородных трех месячных крыс после тяжёлой черепно-мозговой травмы вызванной экспериментальным путём //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 557-563.
5. Oglu M. Z. M., Zokirovna O. A. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПЕЧЕНИ БЕЛЫХ БЕСПОРОДНЫХ КРЫС, ПЕРЕНЕСШИХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВУЮ ТРАВМУ

ПОСЛЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ КОРРЕКЦИИ //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2023. – Т. 8. – №. 1.

6. Олимова А. З., Турдиев М. Р. БУХОРО ШАҲРИДА МЕЪДА ВА ЎН ИККИ БАРМОҚЛИ ИЧАК ЯРАСИ УЧРАШ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 642-647.

7. Zokirovna O. A. Modern Concepts of Idiopathic Pulmonary Fibrosis //American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 97-101.

8. Zokirovna O. A. Pathology of Precancerous Conditions of the Ovaries //American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 93-96.

9. Зокировна, Олимова Азиза и Тешаев Шухрат Джумаевич. «Морфологические аспекты печени белых беспородных крыс после тяжелой черепно-мозговой травмы, вызванной экспериментально в виде дорожно-транспортного происшествия». Scholastic: Journal of Natural and Medical Education 2.2 (2023): 59-62.

10. Zokirovna O. A. Comparative characteristics of the morphological parameters of the liver at different periods of traumatic brain injury //Euro-Asia Conferences. – 2021. – С. 139-142.

11. Zokirovna O. A. Macroand microscopic structure of the liver of threemonthly white rats //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 9. – С. 309-312.

12. Олимова А. З. Частота Встречаемости Миомы Матки У Женщин В Репродуктивном Возрасте //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 551-556.

13. Zokirovna O. A., Abdurasulovich S. B. Ovarian Diseases in Age of Reproductive Women: Dermoid Cyst //IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 154-161.

14. Zokirovna O. A. Cytological screening of cervical diseases: pap test research in the bukhara regional diagnostic center for the period 2015-2019. – 2022.

15. Zokirovna O. A., PREVALENCE R. M. M. EPIDEMIOLOGY OF CANCER OF THE ORAL CAVITY AND THROAT IN THE BUKHARA REGION //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 545-550.

16. Olimova A. Z. The frequency of occurrence of my uterus In women of reproductive age //JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH AND STABILITY (JARS). – 2021. – T. 1. – №. 06. – C. 551-556.
17. Olimova Aziza Zokirovna. (2023). MODERN PRINCIPLES OF THE EFFECT OF HEMODIALYSIS THERAPY ON HEART RATE. International Journal of Integrative and Modern Medicine, 1(1), 80–85. Retrieved from <http://medicaljournals.eu/index.php/IJIMM/article/view/28>
18. Olimova Aziza Zokirovna. (2023). PATHOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE EPIDIDYMIS UNDER IRRADIATION. International Journal of Integrative and Modern Medicine, 1(1), 96–100. Retrieved from <http://medicaljournals.eu/index.php/IJIMM/article/view/31>
19. Olimova Aziza Zokirovna. (2023). THE INCIDENCE OF CANCER OF THE ORAL CAVITY AND PHARYNX IN THE BUKHARA REGION. International Journal of Integrative and Modern Medicine, 1(1), 86–89. Retrieved from <http://medicaljournals.eu/index.php/IJIMM/article/view/29>
20. Olimova Aziza Zokirovna. (2023). INFLUENCE OF ALCOHOL INTOXICATION ON THE HEART TISSUE OF RATS IN THE EXPERIMENT. International Journal of Integrative and Modern Medicine, 1(1), 90–95. Retrieved from <http://medicaljournals.eu/index.php/IJIMM/article/view/30>
21. Olimova Aziza Zokirovna. (2023). Modern Aspects of the Etiology of Gastric Ulcer and Its Complications. American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149), 1(3), 163–166. Retrieved from <http://grnjournal.us/index.php/AJPMHS/article/view/208>
22. Zokirovna O. A., Jumaevich T. S. Morphological Aspects of the Liver of White Outbred Rats After Severe Traumatic Brain Injury Caused Experimentally in the Form of a Road Accident //Scholastic: Journal of Natural and Medical Education. – 2023. – T. 2. – №. 2. – C. 59-62.
23. Aziza Zokirovna Olimova GASTRIC ULCER AND ITS COMPLICATIONS // Scientific progress. 2022. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gastric-ulcer-and-its-complications> (дата обращения: 28.09.2023).
24. Olimova Aziza Zokirovna. (2022). TECHNIQUE FOR CUTTING BIOPSY AND SURGICAL MATERIAL IN THE PRACTICE OF PATHOLOGICAL ANATOMY AND FORENSIC MEDICINE. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(7), 116–120. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/PSQ59>
25. Zhumayevich N. F., Zokirovna O. A. PATHOMORPHOLOGY OF GASTRIC CANCER //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – C. 330-333.

26. Zokirovna O. A. Epidemiological and Etiological Data of Morphogenesis and Pathomorphology of Congenital Heart Diseases in Children //American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences. – 2023. – T. 1. – №. 4. – С. 88-91.

